

LA LEY

REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BIBLIOGRAFIA

Redacción: Miguel Angel, 14, 1.º. 28010-Madrid. Tel.: 3084491 y Distribución: DISLEY, S.A. Goya 15, 3.º y 4.º. 28001-Madrid. Tel.: 431 54 79. Télex 45536 ELEY-E.

PRESIDENTE EDITOR: Carlos OLIVA-VELEZ REMORINO
DIRECTOR: José Manuel OTERO LASTRES

AÑO XI. Número 2412

Madrid, martes, 30 de enero de 1990

LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LA NUEVA LEGISLACION SOCIETARIA

(Cuestiones procesales planteadas por la Ley 19/1989,
de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación
de la legislación mercantil a las directivas
de la CEE en materia de sociedades) (*)

Por IGNACIO DIEZ-PICAZO GIMENEZ
Profesor Titular de Derecho Procesal

y ANDRES DE LA OLIVA SANTOS
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: I. La impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas: 1. El régimen de impugnación de los acuerdos de las sociedades anónimas vigente hasta el 1 de enero de 1990: el proceso especial. 2. El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales: A) Naturaleza o rasgos generales del nuevo proceso de impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de las sociedades anónimas: la supresión del proceso especial. B) Competencia: a) Competencia objetiva. b) Competencia territorial. C) Objeto del proceso. La posibilidad de revocar y sustituir los acuerdos impugnados: a) Acuerdos impugnables. b) Anulabilidad de los acuerdos lesivos en beneficio de tercero. c) Posibilidad de revocación o sustitución del acuerdo impugnado. d) Naturaleza jurídica de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado: a) Consideración jurídico-procesal de la revocación o sustitución del acuerdo. b) Consideración jurídico-material de la revocación o sustitución del acuerdo. e) Tratamiento procesal de la revocación o sustitución del acuerdo: a) Revocación o sustitución previas al proceso. b) Revocación o sustitución pendiente el proceso de impugnación. D) Plazo de ejercicio de las acciones de impugnación. La limitación temporal de la nulidad radical. E) Acumulación de acciones. F) Legitimación: a) Legitimación activa: a) Legitimación para impugnar acuerdos nulos. b) Legitimación para impugnar acuerdos anulables. b) Legitimación pasiva. G) Procedimiento: a) Supresión de ciertas especialidades. b) Mantenimiento de ciertas especialidades: efectos de la sentencia

y medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado: a) Efectos de la sentencia. b) Medida cautelar: suspensión del acuerdo impugnado. c) Introducción de ciertas especialidades: a) Prueba pericial contable. b) Inscripción de la sentencia. c) Anotación preventiva de demanda en el Registro Mercantil. d) Adecuación de las reglas del menor cuantía.— II. La intervención de expertos independientes en la valoración de aportaciones no dinerarias y en la fusión de sociedades.

La Ley 19/1989, al reformar la legislación mercantil en materia societaria, pone al descubierto una serie de cuestiones importantes de índole procesal. La principal de ellas es la modificación del proceso de impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas. Junto a esta cuestión, indudablemente la que suscita mayores problemas procesales y la más importante para la práctica forense, en la reciente legislación se pueden encontrar otros puntos concretos a los que posteriormente nos referiremos.

duce simples alteraciones en la numeración de los preceptos, que el lector podrá salvar sin dificultad.

(*) En imprenta ya este trabajo, se publica en el BOE el T. R. de La Ley de Sociedades Anónimas. Este texto refundido intro-

Sumario

	Pág.
DOCTRINA / Los procedimientos judiciales en la nueva legislación societaria, por IGNACIO DIEZ-PICAZO GIMENEZ y ANDRES DE LA OLIVA SANTOS.....	1
COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA / Responsabilidad civil de jueces y magistrados y responsabilidad civil del Estado por error judicial y anormal funcionamiento de la Justicia. Prescripción de la acción. Inexistencia de causas de responsabilidad, por JAVIER FERNANDEZ COSTALES.....	9
JURISPRUDENCIA / RESPONSABILIDAD CIVIL (TS). De Jueces y Magistrados. Denegación de suspensión de la vista.....	9
OMISION DEL DEBER DE ACCIDENTE (TS). A la víctima de accidente. Consumación del delito..	13
TRIBUTOS (TS). Error en la aplicación de los tipos impositivos....	14
RESEÑA DE SENTENCIAS	15

Director Periodista: Luis Fernández Conde
«LA LEY» no se identifica con las opiniones vertidas en los artículos, comentarios y reseñas firmados que publica.

I. LA IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

El sistema de impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas ha resultado profundamente

efectivamente,
es mejor

LA LEY
LEGISLACION

modificado por la Ley 19/1989, de 25 de julio. A fin de comprender mejor la reforma introducida, parece conveniente, antes de entrar en el análisis pormenorizado de las novedades legislativas y de los problemas o dudas que pueden plantear, realizar una exposición de la situación precedente, esto es, del régimen vigente hasta el 1 de enero de 1990, en virtud de lo establecido en su disp. final 3.^a. Nos vamos a limitar a exponer los grandes rasgos del proceso vigente hasta ese día, para más adelante, y al hilo del examen de las reformas, comparar lo antiguo con lo nuevo también en relación con los aspectos concretos del proceso de impugnación.

1. EL RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS VIGENTE HASTA EL 1 DE ENERO DE 1990: EL PROCESO ESPECIAL

La Ley de 17 de julio de 1951, sobre el régimen jurídico de las sociedades anónimas (LSA), se creyó en la obligación de incrementar el número de procesos especiales existente en el panorama de nuestro Derecho procesal civil, ya de por sí bastante sobrecargado, y estableció en sus arts. 67 a 70 otro proceso nuevo —nuevo en 1951— para conocer de la impugnación de ciertos acuerdos de las Juntas generales de las sociedades de este tipo.

La Exposición de motivos de la LSA justificó la introducción de este proceso especial sobre la base de que la tutela de los intereses sociales exigía desviar esta materia de la lentitud y complejidad de un juicio declarativo ordinario. Se decía:

«Pieza esencial del mecanismo impugnatorio había de ser la regulación del correspondiente procedimiento judicial, si se quería evitar que la impugnación de los acuerdos de las Juntas generales, como medio de garantizar los derechos de las minorías, quedase reducida a una reforma platónica como necesariamente tenía que ser subsistiendo la necesidad de acudir a un juicio declarativo de mayor cuantía con sus dos instancias y un recurso de casación, para conseguir la anulación de los acuerdos de la Junta (1). A tal fin se articula un procedimiento especial de tramitación abreviada, que será el aplicable mientras la reforma de nuestras leyes de procedimiento no hagan innecesario el que ahora se instaura para estos concretos fines».

En el mismo sentido se manifestaba, por ejemplo, URÍA (2), al justificar la instauración de un proceso declarativo especial en la LSA por la necesidad de una agilidad y celeridad mayores que las normales en la resolución de este tipo de impugnaciones. Decía este autor:

«Si en la práctica anterior a la vigente ley se malograban casi todas las posibilidades que ofrecía el ordenamiento legal para que el accionista pudiese impugnar judicialmente los acuerdos sociales contrarios a la ley o a los estatutos, por tener que seguir la reclamación los trámites lentos y costosos del juicio declarativo ordinario, ése había de ser el primer obstáculo que removiese la ley vigente si quería ser realmente eficaz. Ahí está la razón de haber injertado en el tronco de una ley material las normas procesales contenidas en el artículo 70. De poco hubiera servido proclamar el principio de la impugnabilidad de los acuerdos de las juntas si paralelamente no se hubiera arbitrado un procedimiento rápido y ágil para la sustanciación de esos litigios. La característica más destacada del procedimiento de impugnación

es, efectivamente, su rapidez (...) si se cumplen los términos establecidos en la ley será posible obtener la sentencia en el plazo de pocos meses, como requieren las inexcusables exigencias de la celeridad mercantil.»

Aparte la «agilidad», lo más característico del proceso especial de la LSA —según el diseño originario de la misma— era que se trataba de un proceso en única instancia y dividido, al modo del proceso penal ordinario, en dos fases: una primera, instructoria o de alegaciones y prueba ante un órgano jurisdiccional unipersonal (Juzgado de Primera Instancia) y otra, de decisión, ante un órgano colegiado (Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial). Estas peculiaridades de la única instancia y la división en dos fases no han subsistido. La disp. adic. 8.^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial las eliminó y, aun manteniendo el proceso especial de la LSA, lo transformó en un proceso de doble instancia, al atribuir a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para ésta y a la «Sala competente» —sin más especificaciones— la de la apelación (3), con la posibilidad de recurrir en casación con arreglo a las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La disp. adic. 8.^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteó un problema delicado, porque, dado su laconismo reformador, dejaba en manos del intérprete la tarea de transformar un procedimiento de única instancia y con dos fases ante órganos jurisdiccionales distintos, en un procedimiento de doble instancia que mantuviese las especialidades contenidas en la LSA (4).

2. EL NUEVO RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES

En esta situación se ha producido la aprobación de la Ley 19/1989, encaminada, entre otros objetivos, a modificar la LSA en gran medida. La nueva normativa contiene, junto a ciertas omisiones, un buen número de novedades relevantes, entre las que destaca la supresión del procedimiento especial de la LSA y la reconducción de estas impugnaciones a los trámites del juicio de menor cuantía. A estos efectos sistemáticos, vamos a analizar los nuevos preceptos, estudiando, sucesivamente, los problemas planteados respecto de la naturaleza o rasgos generales del proceso, la competencia, el objeto del proceso, los plazos de ejercicio de las acciones de impugnación, la acumulación de acciones, la legitimación para su ejercicio y, finalmente, las cuestiones que se pueden suscitar en el curso del procedimiento.

A) *Naturaleza o rasgos generales del nuevo proceso de impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas: la supresión del proceso especial*

Como ya hemos apuntado, la principal y más notoria novedad que aporta la Ley 19/1989, al dar nueva redacción a los arts. 67 a 70 LSA, es la desaparición del proceso especial de impugnación de los acuerdos sociales. Tales impugnaciones ya no se sustanciarán a través de un proceso especial, sino que —en virtud de lo dispuesto en el nuevo art. 70.1 LSA— «se tramitarán con arre-

glo a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio de menor cuantía». La reconducción de esta materia a un juicio declarativo ordinario (el más ordinario de todos) no se hace de plano, sino que se conservan ciertas especialidades procesales, es decir, se pasa de un proceso declarativo especial a un proceso declarativo ordinario con especialidades (5).

Parece que ha llegado el momento esperado por la Exposición de Motivos de la LSA de 1951, a la que antes hicimos referencia: el momento en que la reforma de nuestras leyes de procedimiento ha hecho innecesario el proceso especial, porque con arreglo a las normas de un proceso declarativo ordinario pueden satisfacerse las mismas aspiraciones que impulsaron la introducción de aquél. O, por lo menos, ésa es la impresión del legislador. Por supuesto, desde otros puntos de vista, cabe dudar del acierto de reconducir la materia que nos ocupa —la impugnación de los acuerdos sociales— a un juicio declarativo como el de menor cuantía, puesto que si lo que se buscó en 1951, al instaurar el proceso especial, fue un cauce adecuado para que la resolución de estos contenciosos se realizase de una manera ágil y veloz, evitando mantener a las sociedades en la incertidumbre sobre la licitud de los acuerdos adoptados, es dudoso que, hoy en día —y dado el lamentable estado de nuestra Administración de Justicia—, tal finalidad pueda alcanzarse a través de un juicio de menor cuantía que, además, no es un juicio especialmente rápido.

Así pues, de un proceso especial —caracterizado por la única instancia y la sencillez de su tramitación— hemos pasado a un juicio ordinario (con las especialidades que después veremos), pasando por el proceso especial en dos instancias que hubo que inventar o imaginar como consecuencia de la disp. adic. 8.^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quizá fue la precipitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al modificar sin motivo el peculiar sistema de la LSA, la que ha conducido irremisiblemente a la supresión definitiva del proceso especial. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial no daba ninguna razón que justificase la norma contenida en su disp. adic. 8.^a, más que la necesidad de adecuación a la nueva organización judicial (6). Se estaba pensando seguramente en que la desaparición de las Audiencias Territoriales hacía inviable el proceso de la LSA, para cuya fase de decisión eran competentes sus Salas de lo Civil. Sin embargo, ante esta eventualidad cabían soluciones más sensatas: por ejemplo, haber mantenido el sistema de la LSA hasta la efectiva desaparición de las Audiencias Territoriales, previendo que éstas fueran sustituidas en la competencia para el conocimiento de las impugnaciones de los acuerdos sociales por otro órgano (las Salas de lo Civil de las Audiencias Provinciales, por ejemplo). La Ley Orgánica del Poder Judicial optó, por el contrario, precipitadamente, por una conversión del proceso especial, dejada además en manos del intérprete. De ahí a su supresión había sólo un paso, que se ha encargado de dar la Ley 19/1989. (7)

Surge, en definitiva, la duda de que la norma suponga un acierto del legislador, y para saberlo

(1) Como dice GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho procesal civil* (con HERCE QUEMADA), Madrid, 1969, 6.^a ed., vol. II, pág. 115, esta afirmación del legislador de 1951 es grave, porque pone al descubierto que la satisfacción de otros intereses no menos dignos de tutela que los de los accionistas de las sociedades anónimas podía ser muchas veces platónica, al tener que acudir a un juicio declarativo ordinario.

(2) Cfr. *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, con GARRIGUES, Madrid, 1976, 3.^a ed., vol. I, págs. 778 y 779.

(3) En el momento de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial tal «Sala competente» continuaba siendo la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial correspondiente.

(4) Vid. DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil* (con FERNÁNDEZ LOPEZ), Barcelona, 1988, vol. IV, págs. 262 y 263, en la que se realizaba esa arriesgada labor interpretativa.

(5) La diferencia entre un proceso especial de declaración y un proceso ordinario con especialidades consiste básicamente en que en el primer caso se diseña un entero procedimiento diferente del de cualquiera de los cuatro juicios ordinarios, mientras que en

el segundo se sigue el modelo procedimental de uno de los procesos declarativos ordinarios con ciertas variaciones necesarias en razón del especial objeto del proceso. En ambos casos, por lo demás, pueden darse normas especiales sobre cuestiones distintas de las meramente procedimentales. Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil*, cit., vol. IV, pág. 131.

(6) El apartado X de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con brevedad, decía que «las disposiciones adicionales, transitorias y final de la Ley regulan los problemas de su aplicación sincrónica, haciendo posible la adecuación de la organización judicial vigente a la que esta Ley establece». La motivación no deja de ser paradójica, porque, al menos respecto del tema que nos ocupa, se realizó la adecuación antes de que hubiera nada que adecuar, es decir, se modificaba el proceso de la LSA antes de poner en práctica la organización resultante de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, como es sabido, se difería hasta la aprobación de la Ley de Planta.

(7) El Gobierno, al remitir a las Cortes el proyecto de la que después ha sido la Ley 19/1989, declaraba en su Exposición de

motivos (desaparecida, por cierto, en la redacción final) que la sustitución del proceso especial de impugnación de los acuerdos sociales por el juicio de menor cuantía era una «medida imprescindible», precisamente porque «la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, había eliminado la dualidad de órganos jurisdiccionales que intervenían en aquel proceso». La medida adoptada por la Ley 19/1989 está motivada, según el Gobierno, por la disp. adic. 8.^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, calificándola, además, de «imprescindible», como si el legislador no pudiera dar marcha atrás y arrepentirse de anteriores medidas. Hubiera sido perfectamente posible mantener (o mejor, reponer) el sistema de la LSA, con la simple medida de atribuir la competencia por razón de la materia (en cuanto a la decisión) a cualquiera de los órganos del orden jurisdiccional civil (por ejemplo, y como se ha señalado, a las Salas de lo Civil de las Audiencias Provinciales). No entramos a valorar si esto habría sido o no conveniente, pero señalamos simplemente que era posible, en contra de lo pretendido por el Gobierno. La remisión al juicio de menor cuantía no era en absoluto una «medida imprescindible».

habrá que esperar a ver sus frutos, a comprobar si a través del menor cuantía se consigue una rápida resolución de las impugnaciones (en pocos meses, como decía URÍA con optimismo). Otra cosa supondría la ineficacia del sistema, con una consiguiente puesta en peligro del buen funcionamiento de las sociedades anónimas, que podrían ver perturbada durante mucho tiempo la certeza sobre la validez de los acuerdos de sus Juntas generales de accionistas.

B) Competencia

a) Competencia objetiva

La competencia objetiva por razón de la materia se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia (art. 70.2), en consonancia con lo que ya dispuso la disp. adic. 8.^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al suprimir la única instancia con las dos fases procesales y establecer la doble instancia. Siendo los Juzgados de Primera Instancia los competentes para conocer de ésta, nada se dice expresamente de la segunda instancia. Se han de aplicar, en consecuencia, las normas generales, y teniendo en cuenta que la organización judicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya ha entrado efectivamente en vigor al haberse aprobado la Ley de Planta (8), los órganos competentes para conocer de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia son actualmente las Salas de lo Civil de las Audiencias Provinciales. Además, la sentencia dictada en apelación será recurrible en casación conforme a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b) Competencia territorial

Como novedad establece la nueva ley que será territorialmente competente el Juzgado de Primera Instancia del «lugar del domicilio social», mientras que, hasta ahora, el foro territorial era el del lugar de celebración de la Junta General de accionistas. La diferencia no es mucha, porque, como se sabe, la Junta —en virtud del art. 63 LSA— debe celebrarse en la localidad del domicilio social. El problema se planteaba solamente en aquellos casos en que la sociedad, incumpliendo el citado art. 63, celebraba la Junta en lugar distinto del señalado por la ley. Para estos casos, el art. 70.2 vigente hasta el 1 de enero de 1990 suponía una especie de sanción para la sociedad, que eventualmente podía venir obligada a litigar ante Juzgado distinto del de su domicilio. Con el nuevo art. 70.2 ya no cabe tal posibilidad, pues se adopta un criterio *pro societatis*: rige siempre el foro del domicilio social.

La competencia territorial es en este caso improrrogable o inderogable (la objetiva siempre lo es). Debía estimarse como tal ya antes de la reforma, pero la diferencia es que en la nueva redacción del art. 70.2 se dice expresamente que «el Juez examinará de oficio su propia competencia». Dado que, según las reglas generales, el Juez examina en todo caso de oficio su competencia objetiva, lógicamente se debe entender que este inciso hace referencia a la territorial.

c) Objeto del proceso. La posibilidad de revocar y sustituir los acuerdos impugnados

a) Acuerdos impugnables

Antes de la Ley 19/1989, de 25 de julio, el objeto del proceso especial previsto en el art. 70 LSA era la impugnación de los acuerdos de las Juntas generales de accionistas de las sociedades anónimas. Y cabía decir: y nada más. A través de este cauce no se podía formular ninguna otra petición de tutela jurisdiccional. El *petitum* de la demanda había de limitarse a solicitar la anulación del acuerdo viciado. Con la Ley 19/1989, al suprimirse el proceso especial, no se ve la razón por la que debería estar vedada una acumulación

de acciones que se ajustase a las normas comunes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otra parte, y como cuestión distinta, debe señalarse que con arreglo a las mismas normas que ahora examinamos han de sustanciarse las impugnaciones de los acuerdos del Consejo de Administración (o, en general, del órgano colegiado de administración) de la sociedad anónima, previstas en el art. 83, a) 1. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la remisión realizada por el art. 52.5 de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, con las salvedades que en la misma se establecen, al art. 70 LSA, deberá entenderse hecha a partir de ahora la nueva redacción de tal artículo.

Las acciones de impugnación ejercitables podían ser y siguen siendo la acción de nulidad del acuerdo (en el caso de que éste sea contrario a la ley) o la acción de anulabilidad (cuando se estime que el acuerdo es contrario a los estatutos o lesivo de los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas). Esta distinción ya había sido unánimemente establecida por la doctrina y la jurisprudencia sobre la base de los preceptos de la LSA. La única novedad es que el nuevo art. 67 hace expresa mención de la nulidad y de la anulabilidad, es decir, se establece *expressis verbis* lo que ya se consideraba implícito en el art. 67.

Además de este detalle, la nueva ley consagra dos importantísimas novedades en relación con el objeto del proceso: se trata, en primer lugar, de la posibilidad de ejercitar una acción de anulabilidad frente al acuerdo que se estime lesivo de los intereses de la sociedad en beneficio de un tercero, y, en segundo lugar, la posibilidad de subsanación del vicio que puede dar lugar a la impugnación.

b) Anulabilidad de los acuerdos lesivos en beneficio de tercero

Hasta ahora sólo eran anulables los acuerdos que lesionaran los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas. Con la nueva ley, se extiende la impugnabilidad a los acuerdos perjudiciales adoptados para beneficiar a un tercero.

Es de suponer que la mención del tercero se ha hecho para poder evitar que se defraude la finalidad de la ley, que en este punto es fundamentalmente la protección de las minorías frente a los posibles abusos de las mayorías. Dadas las complicadísimas redes, concesiones y relaciones que en la actualidad pueden darse en el mundo empresarial, así como el refinamiento progresivo de las formas de control sobre las sociedades mercantiles, es posible concebir un acuerdo lesivo de los intereses de una sociedad que beneficie a quien, teniendo el control de la mayoría, no sea formalmente accionista de la misma. En este sentido, la ampliación efectuada por el art. 67 parece lógica y plausible.

c) Posibilidad de revocación o/y sustitución del acuerdo impugnado

Se trata probablemente de la novedad más relevante introducida en esta materia por la Ley 19/1989. El art. 67.3 establece lo siguiente:

«No procederá la impugnación de un acuerdo cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Si fuere posible eliminar la causa de impugnación, el Juez otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada».

Los dos párrafos de este mismo ap. 3 del art. 67 LSA se refieren, si bien se mira, a dos posibles fenómenos, bien diferenciados. En el primer párrafo se contempla la posibilidad de que

el acuerdo que se impugna haya sido revocado o sustituido antes de interponerse la demanda impugnándolo, posibilidad que, si bien se mira, cabía antes de la Ley 19/1989. En el segundo párrafo, en cambio, se trata, no sólo de la revocación o sustitución *lite pendente* —fenómeno que, en rigor, también era posible antes de la referida Ley—, sino de un acto judicial (9) ordenado a permitir que, pendiente el proceso de impugnación, el acuerdo impugnado se deje sin efecto o se sustituya, con el pretendido fin de «eliminar la causa de impugnación». No se trata de la incidencia y relevancia en un proceso en curso de actuaciones extraprocesales ciertamente posibles a causa de la libre voluntad de una parte, sino que se abre, interprocesalmente, la oportunidad de que una parte actúe fuera del proceso con incidencia sobre éste. Y, según ciertos términos literales de la Ley, parece que se brinda a la sociedad la posibilidad de sanar eventuales vicios de los acuerdos (10). Lo más importante y problemático es que el segundo párrafo transcrito indica, sin lugar a dudas, que esa aparente sanación o subsanación cabe, no sólo con anterioridad a la impugnación de los acuerdos, sino también con posterioridad a la presentación de la demanda, es decir, tanto antes del proceso como durante el proceso.

El nuevo art. 67.3 LSA produce notable perplejidad. En primer lugar, causa sorpresa que se refiera tanto a los acuerdos anulables como a los nulos, puesto que parece contrario a la naturaleza de la nulidad radical o de pleno derecho de los actos jurídicos el que ésta pueda ser subsanada o dejada sin efecto. Frente a la tradicional nulidad radical, dogmáticamente definida, entre otras cosas, por su carácter insubsanable, nos encontramos aquí en presencia de una peculiarísima nulidad sanable o subsanable. Claro que, como más adelante comprobaremos, la «nulidad» de los acuerdos sociales en la nueva LSA es peculiar en más de un sentido, porque además de ser subsanable, es temporal, es decir, el ejercicio de la acción de nulidad está sometido a un plazo de caducidad, en contra del tradicional no sometimiento a plazo de este tipo de acciones.

En segundo lugar, y fundamentalmente, causa perplejidad el precepto en general, o si se quiere, la naturaleza de lo que establece. A esclarecer este punto dedicamos el epígrafe siguiente.

d) Naturaleza jurídica de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado

La cuestión de la naturaleza de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado es, a nuestro entender, doble. Porque el hecho de la revocación o de la sustitución es susceptible de una doble consideración: en el plano procesal y en el jurídico-material.

Mas, de otra parte, la notable diversidad entre el fenómeno de la revocación o sustitución anteriores al proceso y el de la apertura, desde el proceso ya pendiente, de la posibilidad de revocación o sustitución del acuerdo impugnado (cfr. *supra* apartado I. 2 C c), pensamos que aconseja, para no complicar sin necesidad la exposición, formular las subsiguientes reflexiones primordialmente —que no exclusivamente— en torno al supuesto de revocación o sustitución del acuerdo antes de su impugnación jurisdiccional, aun que los eventuales frutos de tales reflexiones sirvan, en buena medida, para el supuesto de revocación o sustitución, *lite pendente*, del acuerdo ya impugnado, propiciada desde el mismo proceso de impugnación.

a) Consideración jurídico-procesal de la revocación o sustitución del acuerdo

Desde un punto de vista dogmático —o, por mejor decir, hiperdogmático— se podría pensar

(8) Se trata de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

(9) Más adelante se analizará el sentido de la mención del

Juez en el párrafo segundo del art. 67.3 LSA.

(10) Veremos también más adelante si la apariencia de sana-

ción o subsanación, derivada del tenor literal del precepto transcrito, se corresponde, o no, con la realidad.

que la consideración jurídico-procesal de un fenómeno debería ser posterior y subordinada a la jurídico-material: según lo que la cosa sea se diría— así será el trato que en el proceso deba dársele. Este ortodoxo modo de proceder intelectualmente no es recusable, en sí mismo y como regla. Pero una indagación intelectual ante un fenómeno oscuro puede, como la indagación del historiador, del policía o del juez, ser más incisiva y fructífera si se comienza por indicios significativos y firmes que si se procede según un método lógico deductivo o inductivo. Quiérese decir que, por ejemplo, la cuestión de la naturaleza de algo tal vez no se esclarezca nada o se esclarezca mucho más ardua y lentamente si se intenta resolver afrontándola directamente que si se aborda de modo indirecto —por los efectos o consecuencias, por reducción al absurdo de una hipótesis, etc.— y por aproximaciones oblicuas. No es eso exactamente lo que hacemos aquí al anteponer la consideración desde el punto de vista procesal, pues la visión procesal no pretende servir de mero instrumento de la consideración jurídico-sustantiva, que no va a verse prejuzgada por lo que entendamos más adecuado procesalmente. Pero, ante una posible objeción ontológico-metodológica, nos parecen convenientes las anteriores observaciones.

Procesalmente hablando, ¿ante qué nos encontramos al leer el ap. 3 del art. 67 LSA? ¿Ante un presupuesto o requisito de procedibilidad («no procederá la impugnación...») o ante un presupuesto material de la acción? Consiguientemente, la revocación del acuerdo o su sustitución por otro válido, ¿a qué debe dar lugar? ¿A la inadmisión de la demanda o a una sentencia absolutoria en cuanto al fondo? Este es un interrogante capital, aunque, como veremos, a partir de él (y antes) son muchas las preguntas que cabe hacer, todas ellas de muy difícil respuesta.

Arriesgando una solución, estimamos que se trata de un presupuesto material de la acción y no de un requisito de procedibilidad. Esto significa que el Juez, aun en el caso de que desde un principio pudiera estimar que el acuerdo ha sido revocado o sustituido antes de la presentación de la demanda (o incluso si lo estimase revocado o sustituido durante el plazo por él concedido a tal efecto), debe continuar el procedimiento hasta el final y dictar una sentencia absolutoria en cuanto al fondo. Puesto que la ley permite que antes del proceso y durante el proceso se elimine la causa de impugnación —sea ésta de anulabilidad o incluso de nulidad—, debe estimarse que la pretensión carece de fundamento, que no hay acción (aunque sí haya derecho al proceso, entendido como derecho a una sentencia sobre el fondo). (11)

Cabe argüir que esta postura puede conducir en ocasiones a que se celebre un juicio inútil. ¿Para qué esperar a la sentencia final —con todas las actuaciones procesales anteriores— si puede acreditarse desde un principio que el acuerdo impugnado fue dejado sin efecto o sustituido por otro? Con ser esta cuestión muy pertinente, frente al argumento que encierra han de oponerse las siguientes consideraciones:

1.^a) La acreditación inicial —*in limine litis*— de que el acuerdo ha sido revocado o sustituido puede resultar bastante complicada.

2.^a) En segundo lugar, la discusión acerca de si un acuerdo sustituye verdaderamente y, sobre todo, válidamente al impugnado o si, por el contrario, el nuevo acuerdo es sólo complementario del precedente o sólo parcial o aparentemente rectificatorio, o si de nuevo incurre en el vicio que afectó al anterior, puede ser una discusión muy compleja, demasiado compleja para ventilarla en un incidente de previo pronunciamiento que afecte, en unos casos, a la admisibilidad de la demanda o, en otros, a la continuación del proceso (ya que la demanda puede haber sido

admitida y haberse realizado la subsanación durante la pendencia de la litis).

3.^a) Es fundamental, a nuestro entender, el dato de que dejar sin efecto un acuerdo o sustituirlo pueda realizarse también durante el proceso iniciado por la impugnación, en el transcurso del «plazo razonable» concedido por el Juez, tal y como previene el art. 67. Si esos fenómenos pueden producirse durante el proceso, resulta poco razonable pensar que, transcurrido el plazo, el Juez haya de decidir sin más sobre la subsiguiente procedibilidad, es decir, acerca de si puede o no continuar el proceso. Parece preferible llevar a la sentencia el juicio sobre la realidad de la pretendida revocación o sustitución del acuerdo impugnado, para absolver sobre el fondo en caso de que el vicio del acuerdo objeto de impugnación se considere subsanado.

Si se estimara que la revocación o sustitución del acuerdo impugnado constituye un óbice procesal, en el caso de que revocación o sustitución se produjesen *lite pendente*, estaríamos ante una extraña institución: un óbice inexistente al iniciar el proceso y surgido durante éste, tal vez, por lo demás, gracias a una concesión del Juez.

b) Consideración jurídico-material de la revocación o sustitución del acuerdo

Al inexcusable análisis de diversas cuestiones relativas al tratamiento procesal de esta novedad (carga de la alegación y de la prueba de la revocación o sustitución, momentos procesales adecuados a distintos efectos relacionados con la posible revocación o sustitución, etc.), nos parece necesario anteceder la respuesta a una cuestión de fondo, que, si no condiciona totalmente las respuestas procesales, sí, cuando menos, las antecede lógicamente. Y esa cuestión no es otra que la ya avanzada, relativa a la naturaleza jurídico-material de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado.

Como ya hemos visto, el nuevo art. 67.3 LSA incluye en su redacción definitiva un párrafo —que no incluía el Proyecto de Ley— en el que se prevé que, de ser «posible eliminar la causa de impugnación, el Juez otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada».

Aparte de no estar del todo claro cuál es el antecedente de «aquella», la utilización de esa forma del verbo «subsanar» arroja, junto con otros elementos, a los que nos referiremos más adelante, serias dudas acerca del sentido de esa norma y respecto de la verdadera naturaleza de dos fenómenos aparentemente tan claros como son los considerados en el párrafo primero del ap. 1 del art. 67 LSA: dejar sin efecto o revocar el acuerdo objeto de impugnación o, además, sustituir dicho acuerdo por otro.

Si se ha producido un determinado acuerdo, que se estima radicalmente nulo o viciado de anulabilidad, dejarlo sin efecto, sin más, o dejarlo sin efecto y sustituirlo por otro antes de iniciarse un proceso para impugnarlo serían, en principio, fenómenos de falta de acción para la impugnación. Si la revocación o la sustitución del acuerdo social se produjese estando ya pendiente un proceso circunscrito a la declaración de nulidad o a la anulación del acuerdo, el fenómeno sería de desaparición del objeto de la pretensión o de extinción de la acción (si sólo se ejercita o afirma la de impugnación). Se trataría, nos parece, de supuestos del todo semejantes, respectivamente, bien al del proceso en que se pide una condena en virtud de una deuda pagada antes de la demanda, bien al del pago de la deuda, una vez interpuesta la demanda. O por falta de acción *ab initio* del proceso o por satisfacción extraprocesal, no cabe otorgar al demandante la tutela que solicita, lo que se puede traducir en una sentencia desestimatoria o en una resolución que dé por terminado el proceso, reconociendo esa realidad extraprocesal, sin sentencia absolutoria *proprie dicta*.

Sin embargo, algunos elementos permiten preguntarse si el «dejar sin efecto» no es algo más que una simple revocación, a saber: una eliminación del acuerdo con efectos *ex tunc* —desde el momento en que se adoptó el acuerdo que luego se deja sin efecto—, y si el «sustituir por otro» (acuerdo B) el acuerdo impugnado o impugnado (acuerdo A) no es, asimismo, más allá de un simple cambio que se produce en un determinado momento y surte efecto desde ese momento, una mutación consistente en tener por aprobado el nuevo acuerdo (B) también con efectos *ex tunc*, es decir, desde el momento en que, en realidad, se aprobó el acuerdo (A), impugnado o impugnado como nulo o anulable.

Los elementos que, a nuestro parecer, autorizan (si no empujan) a plantearse tal hipótesis —cuya trascendencia no queremos minimizar—, son el empleo del concepto de subsanación y el breve plazo de caducidad de las acciones impugnatorias (incluidas en buena parte de las que se funden en nulidad radical), en orden, obviamente, a favorecer el normal desarrollo de la actividad societaria.

Y es que, a nada que se piense, ha de reconocerse que, en principio, dejar sin efecto un acuerdo no constituye subsanación alguna del vicio en que se haya podido incurrir. ¿Cómo podría, mediante la eliminación de un negocio jurídico, entenderse subsanado un defecto del propio negocio? Y lo mismo cabe decir del supuesto en que el acuerdo supuestamente vicioso es sustituido por otro: tampoco hay aquí subsanación, que habría de referirse al pretendido vicio del acuerdo primitivamente adoptado. En el caso de la sustitución, el acuerdo vicioso se elimina y se adopta otro en el que, pretendidamente, no se incurre ni en el vicio del anterior ni en ningún otro defecto o falta. No hay, pues, propiamente, subsanación alguna.

Que se hable de subsanar justo cuando sólo habría revocación o sustitución, es decir, eliminación del acuerdo impugnado o impugnado y no eliminación de la causa de impugnación, es precisamente lo que, junto al panorama de la caducidad de las acciones en un contexto claramente favorable a las sociedades, permite pensar —aunque, particularmente, nos parezca un pensamiento excesivamente arriesgado— que la revocación o la sustitución del acuerdo no sean propiamente tales, sino institutos con el contenido y efecto señalados.

No podemos ir, sin incurrir en imprudencia, más allá de la exposición de las dos posibles intelecciones del tan repetido párrafo segundo del ap. 1 del art. 67 LSA y de nuestra preferencia por la expuesta primeramente. En adelante, sin embargo, trataremos de las diversas cuestiones procesales que esta novedad plantea refiriéndonos a la revocación o sustitución. De ese modo, no excluimos por completo el término de la alternativa que nos parece menos fundado.

e) Tratamiento procesal de la revocación o sustitución del acuerdo

La eventual existencia de revocación o sustitución del acuerdo plantea numerosas cuestiones procesales que trataremos de enunciar y resolver en las líneas siguientes. Nos parece sistemáticamente oportuno distinguir, a tales efectos, el supuesto de revocación o sustitución de un acuerdo antes del proceso en que se impugna y el supuesto, especialmente problemático, de que el acuerdo sea dejado sin efecto o sustituido por otro cuando la impugnación ya ha generado un proceso.

a) Revocación o sustitución previas al proceso

En primer lugar, conviene dejar establecido un punto que consideramos poco discutible: es al demandado a quien corresponde la carga de alegar y probar que el acuerdo ha sido objeto de revocación o sustitución. Aunque el demandan-

(11) Cfr. DE LA OLIVA, *Derecho Procesal Civil*, cit., vol. I, págs. 107 y ss.

te dispusiese de facilidades para conocer una eventual revocación o sustitución —y no siempre le será fácil ese conocimiento—, nos parece que ese fenómeno ha de equipararse —si no encuadrarse— al de los hechos extintivos, cuya alegación y prueba incumbe al demandado. El principio de normalidad jugaría, pues, determinando que, salvo alegación y prueba en contra, subsiste el acuerdo que se impugna y cuya adopción ha de alegarse y probarse (12).

Cabe preguntarse, en segundo término, por el momento procesal oportuno para suscitar y discutir la existencia de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado, en el caso que ahora nos ocupa, esto es, el de que una u otra se consideran realizadas antes de la demanda.

Ciertamente, el demandado dispone de la contestación a la demanda para poner de manifiesto lo que nos hemos inclinado a considerar falta de un presupuesto de la acción, más que existencia de un óbice procesal. Pero, ¿cuál sería el momento procesal oportuno para que el demandante pudiese alegar lo que estimase conveniente acerca de si, a su juicio, la revocación o la sustitución del acuerdo impugnado es genuina, real o verdadera? De haberse dispuesto —decidida por el legislador la eliminación del proceso especial— que los procesos por impugnación de acuerdos sociales se llevasen al juicio declarativo correspondiente, el escrito de réplica sería, en los juicios de mayor cuantía, la sede adecuada para esas posibles alegaciones del actor. Mas al ordenarse que se siga siempre el cauce del juicio de menor cuantía, la respuesta resulta sumamente difícil.

Indirectamente, el actor puede proponerse y puede lograr que se admitan, a su instancia, medios de prueba que guarden relación con la revocación o sustitución que aduce el demandado en la contestación, y puede formular, en el escrito de conclusiones (art. 701 LEC), alegaciones contrarias a las del demandado. Pero eso no pasa de ser una especie de «truco forense», indebidamente forzado.

Si la revocación o sustitución se considerase asunto procesal —concretamente, óbice procesal— y el demandado alegase que alguno de esos fenómenos se produjo con anterioridad a la presentación de la demanda, podría llevarse el asunto a la comparecencia previa del menor cuantía, que es sede idónea para debatir sobre la concurrencia de óbices procesales o la falta de presupuestos procesales. El Juez, a su vez, podría, oídas las partes, ordenar el archivo de los autos. Mas, como hemos dicho, la revocación o la sustitución del acuerdo no es óbice procesal, sino asunto relativo al fondo, que excede del marco de la comparecencia previa, por no tratarse de perfilar los hechos ni de formular aclaraciones o rectificaciones dirigidas a delimitar los términos del debate (Cfr. art. 693 regla 2.^a de la Ley de Enjuiciamiento Civil) (13).

b) Revocación o sustitución pendiente el proceso de impugnación

El párrafo segundo del ap. 3 del art. 67 LSA ordena que, «si fuere posible eliminar la causa de impugnación», el Juez otorgue «un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada». Aparte de que eliminar una causa de impugnación no es, ni mucho menos, subsanarla —aunque las consecuencias prácticas sean semejantes—, si se estimase, contra los argumentos que se expusieron más arriba, que estamos ante una cuestión de índole procesal, cabría sostener que ese «plazo razonable» es el que el juez puede conceder en el menor cuantía para la subsanación de la falta de algún presupuesto procesal (art. 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sin embargo, dos obstáculos se oponen a tal inteligencia. En primer lugar, que la posibilidad de eliminar el vicio del acuerdo es aún menos calificable de cuestión procesal que el hecho de que el acuerdo que se quiere impugnar y se impugna haya sido revocado o sustituido por otro. En segundo término, hay que señalar que el discutible art. 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil está pensado para que una de las partes pueda subsanar la falta de algún presupuesto procesal aducido por la otra parte o apreciado de oficio por el Juez, pero no para lo contrario, como sería cabalmente el caso, es decir, no para que una de las partes pueda hacer surgir, manifestando que el vicio del acuerdo es eliminable, un óbice procesal hasta ese momento inexistente.

Sentado lo anterior, son aún muchos los problemas por resolver. Pues, sin ir más lejos, es de rigor plantearse cómo puede llevarse a cabo esa pseudosubsanación intraprocesal del vicio del acuerdo, prevista por el art. 67 LSA. Con otras palabras, ¿cuáles son los requisitos y el procedimiento para la revocación o sustitución del acuerdo impugnado. Frente al laconismo de la ley surgen muchas y graves preguntas:

1.^a) La apertura por el Juez, concediendo un plazo, de la oportunidad de revocación o sustitución durante la pendencia del proceso, ¿no supone un prejuicio acerca de la existencia de un vicio o «causa de impugnación» en el acuerdo impugnado? Se dirá que en no pocos casos, de la impugnación en la demanda y de los documentos acompañados a ésta se desprenderá claramente la realidad del vicio o causa (fundada, se entiende) de impugnación. Mas basta con que en algunos casos, aunque fueran pocos, no sean así —por la propia demanda y sus documentos anejos o/y por la contestación a la demanda, que hacen dudar—, para que resulte de insoslayable planteamiento la cuestión del prejuicio (con otras cuestiones subordinadas, como, p. ej., la del tiempo en que éste cabe que se ponga de manifiesto).

2.^a) La oportunidad de revocación o sustitución durante la pendencia del proceso, ¿es algo que el Juez simplemente puede conceder o constituye un deber del Juez permitir, fijando plazo, la revocación o sustitución del acuerdo, cuando la causa de impugnación pueda ser eliminada? Los términos imperativos del art. 67.3 LSA («otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada») parece que abonaría la respuesta favorable a entender impuesto al Juez un auténtico deber. Sin embargo, por si no fuesen bastantes las razones de oportunidad y realismo que desaconsejan gravar adicionalmente a los Jueces con tal deber, cuando cabe suponer que el interés de la parte demandada será bastante para lograr la pseudosubsanación, no se debe pasar por alto que un deber de otorgar un plazo para subsanar, mediante revocación o sustitución del acuerdo, bien podría considerarse, en buena lógica y con total consecuencia, correlativo de un deber de examinar *ex officio* las demandas de impugnación a tales efectos subsanatorios. Mas, en tal caso, los jueces civiles se convertirían en guardianes oficiales y oficiosos de la legalidad y validez de los acuerdos de las sociedades anónimas, lo que nos parece a todas luces excesivo (14). Por lo demás, la realidad del prejuicio puesto de manifiesto en la anterior cuestión nos parece que abona el acierto de la respuesta a la cuestión presente.

3.^a) Aunque el Juez no tuviese un deber de examen de las demandas de impugnación para apreciar la posibilidad de eliminar la causa de impugnación y, en su caso, conceder el plazo para revocar o sustituir el acuerdo, en el momento en que buenamente apreciase la subsanabilidad, ¿habría de concederle el plazo de oficio o sólo a instancia de parte? Por todo lo expuesto, parece más lógico lo segundo. *Item* más: lo primero po-

dría dar lugar a una cierta coacción por parte del juez sobre la sociedad demandada, de un tenor semejante a éste: «dejen Vds. sin efecto ese acuerdo, porque si no, lo voy a anular».

4.^a) Pero además, ¿cuándo o hasta cuándo, hasta qué momento procesal se puede solicitar este plazo de subsanación? ¿Se puede pedir en cualquier momento y fase del proceso —hasta en segunda instancia— siempre que la subsanación sea todavía posible? ¿O quizá se debe entender que sólo puede solicitarse en la contestación a la demanda? Esto segundo parece lo más razonable, pero, de nuevo, la ley tampoco dice nada.

Lo lógico es que, tratándose de una posibilidad extraordinaria que el ordenamiento brinda a la sociedad anónima, ésta deba ser diligente en su actuación, sin que, por otro lado, este mecanismo deba producir serias perturbaciones procesales, como las que sin duda se darían de permitirse su puesta en marcha en cualquier momento. Por otro lado, si el demandado ha de alegar en la contestación a la demanda las excepciones de que se piensa valer, parece lógico que sea en ese acto donde deba solicitar la posibilidad de revocación o sustitución, que elimina la acción del demandante. Se puede decir que, frente a la acción, el demandado habría de esgrimir esta excepcional arma en el mismo momento previsto para las demás.

5.^a) Por otra parte, ¿cuándo debe el juez conceder ese «plazo razonable» de que habla el art. 67.3? De nuevo apelando a la lógica, pensamos que debe hacerlo, en su caso, en la comparecencia previa del juicio de menor cuantía. Es lógico porque, discutiéndose en ese momento procesal, se asegura la audiencia o contradicción de las partes (el demandante o demandantes algo tendrán que decir o que poder decir) y su igualdad de oportunidades de defensa. Sin embargo, la ley también calla acerca de esta cuestión.

6.^a) Otro aspecto importante es el de la fundamentación de la decisión del juez: ¿se deja a su «prudente arbitrio» la concesión o denegación de este plazo o, por el contrario, cuando la ley dice «si fuera posible» quiere dar a entender que hay ciertos vicios de los acuerdos sociales que son eliminables (o subsanables) y otros que no?

7.^a) Nos parece criticable, además, la vaguedad e imprecisión del plazo («razonable»). Habría sido más prudente establecer un límite («que no podrá superar...»).

8.^a) Frente a la resolución del juez que considere o no eliminable la causa de impugnación del acuerdo y deniegue o conceda el plazo, ¿cabe recurso? Normalmente el auto (se supone que será un auto) será recurrible en reposición y en apelación. Pero la apelación, ¿será en un efecto o en ambos efectos? Aplicando las reglas generales, no parece que la eventual apelación deba suspender de ordinario el procedimiento.

Son, como se ve, demasiadas preguntas sin respuesta, pero es que resulta, más que difícil, temerario definirse frente al silencio del legislador; frente al silencio y habría que decir frente a la imprevisión. Parece que, por lo que se refiere a la «subsanción intraprocesal», nos encontramos ante un precepto introducido sin reflexión, puesto que, entre otras cosas, no se encontraba en el Proyecto de ley del Gobierno y se introdujo en algún momento de la tramitación parlamentaria.

D) Plazo de ejercicio de las acciones de impugnación. La limitación temporal de la nulidad radical

También en este punto la nueva normativa aporta novedades.

(12) Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil*, cit., vol. II, págs. 276 a 278.

(13) La mayor facilidad que presenta la resolución del problema procesal si la existencia de revocación o sustitución del acuer-

do impugnado se considerase óbice procesal no nos parece causa suficiente para alterar nuestro parecer sobre la naturaleza de esos fenómenos.

(14) Sin duda que las sociedades anónimas y sus acuerdos son

asuntos muy importantes, mas ¿por qué no establecer que los jueces, ante demandas sobre otras muchas materias, actúen semejantemente, abriendo plazos para subsanar?

En primer lugar, la acción de anulabilidad caduca en todo caso a los 40 días. El plazo se computa desde la celebración de la Junta, aunque tratándose de acuerdos inscribibles en el Registro mercantil, dispone la ley que el *dies a quo* sea el de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Hasta ahora, el plazo general era también de 40 días, pero se reducía a un mes en el caso de acuerdos inscribibles (computándose entonces desde la inscripción), y considerándose que el plazo regía para la utilización del proceso especial de la LSA, con lo que se estimaba que, transcurridos los 40 días, las acciones de nulidad radical podían seguir ejercitándose en cualquier tiempo a través de un juicio declarativo ordinario.

Precisamente a las acciones de nulidad se refiere la segunda y más importante novedad, puesto que el nuevo art. 68.1 las somete a un plazo de caducidad de un año. Se configura con ello una nulidad del todo peculiar, puesto que no sólo se admite la revocación y sustitución del acuerdo viciado (sea anulable o nulo), sino que además la acción de nulidad está limitada temporalmente.

Cabría pensar que el plazo de un año no es un plazo de caducidad, sino, como sucedía hasta ahora, un plazo para ejercitar la impugnación con arreglo a las especialidades de la LSA, y que, transcurrido éste, cabría aún ejercitar la acción de nulidad en cualquier momento a través de un juicio de menor cuantía absolutamente ordinario. Se trata sin duda de una idea absurda y contraria al espíritu de la ley, incompatible con la amplitud del plazo (un año frente a 40 días) y con la supresión del proceso especial.

La sumisión de la acción de nulidad a un plazo de caducidad está guiada —como en el caso de la sustitución de un acuerdo por otro— por un criterio de *favor societatis*: frente a la consideración dogmática tradicional de que lo nulo debe poder ser siempre tenido como tal, se prefiere tener en cuenta la amenaza constante que supone la posibilidad de ejercitar las acciones y la inseguridad que tal indeterminación representa para el tráfico jurídico, que parecen aconsejar esta solución del plazo determinado, en consonancia, según parece, con lo dispuesto en otros ordenamientos (15).

En cualquier caso, frente a la regla de la temporalidad de la acción de nulidad radical de los acuerdos hay que plantear ciertas matizaciones:

En primer lugar, se ha de subrayar que la LSA establece una excepción a la regla de la caducidad de las acciones de nulidad, respecto de los «acuerdos que por su causa o contenido resulten contrarios al orden público». Cuando la causa de nulidad o, lo que es igual, la contrariedad con la ley implique a su vez contradicción con el orden público, la nulidad no caduca.

Difícil va a resultar distinguir los casos de acción de nulidad «caducable» de los de acción «no caducable», porque, a la postre, ¿en qué consite la contradicción con el orden público interno? ¿Consiste en la violación de las normas legales imperativas, o se identifica el orden público con una serie imprecisa de principios fundamentales del ordenamiento? Si se opta por lo primero, se está prácticamente identificando el orden público con la ley. La única nulidad sometida a plazo sería entonces la derivada de la violación de normas dispositivas, lo cual es absurdo y ha sido claramente rechazado por la doctrina mercantilista, que considera, con acierto, que la transgresión de aquellos preceptos de la LSA de carácter dispositivo que no hayan sido modificados por los estatutos sociales, debe identificarse con la violación de los estatutos mismos, y da lugar, en consecuencia, a la anulabilidad del acuerdo (y no a la nulidad).

Si, por el contrario, se identifica el orden público con los principios generales o fundamenta-

les del tráfico mercantil (principalmente, aunque no de modo exclusivo, con los principios constitucionales), la disposición puede resultar más perturbadora que útil, porque, en primer lugar, será muy difícil distinguir una causa de nulidad de otras, y, en segundo lugar, porque siempre será posible ejercitar la acción de nulidad transcurrido el plazo de un año, aduciendo que el acuerdo es contrario al orden público, con lo cual se *vanifica* la finalidad de la caducidad, que no es otra que la de dotar a los acuerdos de intangibilidad y, por tanto, de certeza, al cabo de un cierto tiempo, limitando el ejercicio de la acción de impugnación. La sociedad, en fin, nunca tendrá la certidumbre que se le quería dar, esto es, la de que el acuerdo ya no puede ser impugnado.

En segundo lugar, el sometimiento de la acción de nulidad a un plazo de caducidad (también la de anulabilidad, pero esto no es nuevo) plantea el interrogante sobre la eficacia que el transcurso de ese plazo de un año tiene sobre el acuerdo nulo. A este respecto, caben dos interpretaciones opuestas, tradicionales por lo demás en la doctrina civilista.

Cabe entender, por una parte, que el transcurso de un plazo de caducidad tiene una eficacia radicalmente extintiva, operando *ipso iure* y con carácter retroactivo y definitivo. Según esto, la caducidad anual del art. 69 implicaría la imposibilidad absoluta de poner de manifiesto los vicios de un acuerdo social en todo tipo de proceso.

Mas, por el contrario, también cabe entender que el plazo de caducidad afecta solamente a la acción de impugnación, pero sin que el transcurso del tiempo vede la posibilidad de oponer la nulidad por vía distinta. Así, por ejemplo, teniendo en cuenta que la LSA establece el plazo de caducidad de un año para la «acción» de nulidad, habría que ponderar la posibilidad de que pasado ese plazo y en cualquier momento se pueda hacer valer la nulidad por vía de excepción. Cualquiera que fuese el tiempo transcurrido desde la adopción del acuerdo, ¿sería aceptable que un demandado pudiese oponer como hecho impeditivo de la acción ejercitada la nulidad de un acuerdo social? Si, por ejemplo, del acuerdo social derivase una obligación para alguno de los socios, cuando su cumplimiento le viniese exigido, ¿podría oponer la nulidad del acuerdo impugnado más allá del plazo de un año que señala la ley?

La cuestión es poco clara y, a nuestro modo de ver, se engloba en otra más amplia, a saber: la discusión de la doctrina civilista en torno, en general, a la naturaleza de la caducidad. Naturalmente, ni ésta es ocasión adecuada ni somos los más capacitados para entrar a clarificar esta polémica. De cualquier manera, sí nos parece oportuno analizar qué ha podido querer el legislador en el caso concreto que nos ocupa, es decir, si ha querido únicamente limitar el ejercicio de las acciones de nulidad o si ha pretendido algo más, como sería que con el plazo de un año se cerrara toda discusión sobre la validez de los acuerdos. Si se opta por lo segundo, el transcurso de un año sanaría el acuerdo, lo haría válido con todas las consecuencias, lo cual es algo muy distinto que limitarse a que la acción sólo pueda ejercitarse durante ese plazo. Si se estima que el transcurso del plazo convierte en válido lo nulo, no cabría lógicamente entablar ningún tipo de discusión, ni siquiera por vía de excepción. Es más, tampoco cabría el ejercicio de otras posibles acciones (piénsese en una acción de daños y perjuicios o en una acción por enriquecimiento injusto), porque en ningún caso se podría entrar a conocer de los pasados vicios del acuerdo, que debería ser tenido por válido a todos los efectos. Esto es muy distinto que limitar simplemente el tiempo en el que se puede atacar directamente la validez de un acuerdo social.

¿Qué ha pretendido la Ley 19/1989? Nos inclinamos a pensar que el plazo de caducidad anual

rige solamente respecto de la acción de nulidad y que no se ha introducido una forma de sanación del vicio de nulidad. Esto implica que el transcurso del plazo de un año no cierra toda discusión sobre la nulidad del acuerdo social, sino que ésta podrá en cualquier momento ser alegada por vía de excepción (*quae temporalia sunt ad agendum, perpetua ad excipiendum*).

A favor de esta conclusión juegan varios argumentos: 1.º) la limitación temporal de la nulidad, considerada generalmente como radical e insubsanable, aconseja una interpretación minimalista, sin duda más equitativa; 2.º) aunque el hecho de que la nueva LSA establezca expresamente como excepción a la temporalidad de la nulidad los casos de contracción con el orden público, podría conducir a la conclusión de que no se deben buscar más excepciones a esa regla que las expresamente establecidas (que donde la ley no distingue no debemos nosotros distinguir), nos parece que en los casos de contradicción con el orden público lo que se establece es que ni siquiera la acción caduca. En consecuencia, tal inciso no sólo no es obstáculo, sino que confirma esta posición; 3.º) teniendo en cuenta que la nueva redacción de la LSA distingue expresamente entre nulidad y anulabilidad de los acuerdos sociales, debe existir alguna diferencia entre ambas figuras, lo que es imposible si se considera que la caducidad anual de la nulidad implica sanación y firmeza absoluta del acuerdo social, pues en tal caso en la nueva LSA no existiría una verdadera nulidad radical de los acuerdos sociales, sino más bien dos tipos distintos de anulabilidad o nulidad relativa, cuya única diferencia sería el plazo de vida de la facultad de impugnación (40 días en unos casos y 1 año en otros, aparte los casos de contradicción con el orden público); 4.º) si realmente la Ley 109/1989 hubiese querido otorgar a los acuerdos una radical firmeza, en aras de la protección de la sociedad y de la seguridad del tráfico, no hubiera establecido excepciones a esa regla, como es el caso de la nulidad por contradicción con el orden público. Ello nos conduce a pensar que el legislador no ha pretendido en realidad dotar de certeza absoluta a la validez de los acuerdos sociales, sino solamente impedir la directa impugnación de los mismos al cabo de cierto tiempo.

Es defendible, empero, la posición contraria, que tiene a su favor opiniones doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales de peso.

Podría pensarse que la cuestión sobre la naturaleza del plazo de caducidad de la acción de nulidad está estrechamente ligada a la cuestión, antes examinada, de la naturaleza de la revocación o sustitución del acuerdo impugnado, es decir, que ambas cuestiones deben ser objeto de una solución unívoca: o se considera que la sustitución o revocación, y del mismo modo la caducidad, implican una verdadera sanación de los vicios del acuerdo, o, por el contrario, se estima, como entendemos correcto, que la revocación o sustitución del acuerdo suponen una satisfacción extraprocésal y consiguiente desaparición del objeto del proceso, y, en consecuencia, se limitan los efectos de la caducidad a la acción de impugnación. Sin embargo, y no obstante el hecho de que aquí se haya adoptado una posición unívoca, consideramos que se trata de cuestiones independientes, esto es, que la solución que se dé a la cuestión de la naturaleza de la sustitución o revocación del acuerdo no condiciona la que se haya de dar al problema de la naturaleza del plazo de ejercicio de la acción de nulidad.

E) Acumulación de acciones

La nueva redacción de la LSA mantiene el peculiar y específico régimen de acumulación obligatoria de acciones que ya se contenía en la redacción original del art. 70. Esta, con la finalidad evidente de ganar tiempo y evitar pronunciamientos contradictorios, esto es, evitar la división de la contienda de la causa (arts. 161.5 y 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), esta-

blecía la obligación de acumular en un mismo proceso todas las acciones de impugnación (tanto de anulabilidad como de nulidad) ejercitadas contra un mismo acuerdo durante los 40 días de plazo en que éstas debían sustanciarse con arreglo al proceso especial. Esto se conseguía mediante dos mecanismos: 1.^º) No dar curso a ninguna demanda de impugnación hasta el transcurso del plazo; 2.^º) establecimiento de la regla del *forum praeventionis*, esto es, se disponía que «en los lugares donde hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, las demandas de impugnación que se presenten con posterioridad a otra se repartirán al Juez que conociere de la primera».

Este sistema, com decimos, se mantiene, con la única salvedad de que respecto de las acciones de nulidad, dado que su plazo de ejercicio se extiende hasta un año, el régimen del art. 70 LSA solamente es aplicable a las que hayan sido ejercitadas durante los primeros cuarenta días. Otra cosa sería absurda y frustraría la economía procesal buscada por la disposición. Para el resto de las acciones de nulidad rigen las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre acumulación de autos.

F) Legitimación

a) Legitimación activa

Como puntos novedosos en este aspecto, hay que señalar los siguientes:

a) Legitimación para impugnar acuerdos nulos

Junto a los accionistas y los administradores, se incluye ahora como legitimado activamente para impugnar a «cualquier tercero que acredite interés legítimo» (art. 69.1). Es de suponer que esta ampliación de la legitimación activa respecto de los acuerdos nulos se ha hecho pensando fundamentalmente en los acreedores de la sociedad que pudieran verse perjudicados por un acuerdo nulo, pero, dada la generosidad del término («interés legítimo»), cabría incluir en él a cualquier sujeto que pueda ver afectada por el acuerdo viciado una determinada posición jurídica. En este sentido, sería indudable la legitimación activa de los trabajadores de la empresa para impugnar, tanto individual como colectivamente a través de los representantes sindicales, los acuerdos nulos que perjudiquen sus condiciones laborales (no en otro caso, naturalmente).

Se puede decir que la Ley 19/1989 da una de cal y otra de arena. Por una parte, la nulidad se configura como temporal y subsanable, mientras que por la otra se amplía la legitimación activa para instar la declaración de nulidad del acuerdo, en consonancia esta vez con los caracteres típicos de la nulidad de pleno derecho. Por un lado, se favorece la estabilidad y fijeza de los acuerdos sociales, por el otro, se abren más posibilidades de destruirlos.

La legitimación activa de todos los accionistas de la sociedad puede plantear la duda (que era posible ya antes de la reforma) de en qué momento debe tenerse la condición de accionista. Cabe, a este respecto, plantearse dos hipótesis o dos problemas:

1.^º) ¿Qué sucede si quien era accionista en el momento de la celebración de la Junta impugna el acuerdo y con posterioridad enajena sus acciones? Evidentemente ha decaído en su interés para demandar, y esta creencia sobrevenida de legitimación activa podría ser apreciada incluso de oficio por el juez. El problema es que en ocasiones la sociedad demandada puede encontrarse sin un procedimiento para poner de manifiesto ante el juez esta circunstancia (por ejemplo si

la litis está vista para sentencia). Se podría llegar a la situación de que se dictara una sentencia declarativa de la nulidad (y con efectos, como veremos, frente a todos los accionistas), que habría que reputar ineficaz por haberse dictado en un proceso en el que una de las partes carecía de legitimación activa, aunque fuese por una causa sobrevenida.

2.^º) Si un sujeto que no era accionista en el momento de la celebración de la Junta general adquiere las acciones con posterioridad, pero dentro del plazo para impugnar, ¿podría hacerlo? No parece que haya ningún inconveniente, puesto que tendría el mismo interés en impugnar que quien ya era accionista en el momento de la celebración de la Junta. Pero hay más, si el transmitente de las acciones hubiera impugnado el acuerdo nulo, ¿podría el adquirente suceder procesalmente a éste en la condición de demandante? Tampoco vemos en principio ningún inconveniente. Estando la facultad de impugnar ínsita en la condición de socio, la transmisión de esta condición implica la de aquélla, y se deberán seguir las reglas generales de la sucesión *inter vivos*.

b) Legitimación para impugnar acuerdos anulables

Como novedad de la nueva normativa, es reseñable que, junto a los accionistas presentes en la Junta que hubiesen hecho constar su oposición en acta, los ausentes y los que hubiesen sido privados ilegítimamente de su derecho al voto, se incluye ahora a los administradores de la sociedad, sin más especificaciones. No se les exige, por tanto, que, en su caso, hubiesen votado en contra del acuerdo. Parece, en definitiva, que se desahora a los administradores en custodios o vigilantes permanentes de la pureza de los acuerdos sociales.

Se ha suprimido en la redacción definitiva de la Ley 19/1989 el inciso, que contenía el proyecto, que legitimaba a aquellos accionistas que hicieran constar su oposición al acuerdo, notificándolo a la sociedad antes de las cuarenta y ocho horas posteriores al día de finalización de la Junta general. La supresión del inciso es loable, porque no provocaba más que dudas: no se sabía si se refería a los accionistas ausentes (en cuyo caso el plazo de 48 horas era extremadamente breve, ya que el accionista ausente probablemente tenía en ese momento ni siquiera conocimiento de los acuerdos adoptados), o si se refería a los accionistas presentes (en cuyo caso se hacía inútil el requisito de hacer constar en acta la oposición al acuerdo, puesto que cabría hacerlo después o incluso, habiendo votado a favor, arrepentirse con posterioridad, con la inseguridad que esto provocaría).

b) Legitimación pasiva

Los aps. 3 y 4 del art. 70 coinciden en todo con el antiguo art. 70.5, pero precisamente por este motivo es necesario llamar la atención sobre ellos.

La legitimación pasiva corresponde naturalmente a la sociedad demandada, la cual debe comparecer por medio de sus órganos representativos. Una cuestión que resolvía ya la ley de 1951 era la derivada de la posible coincidencia entre la condición de representante exclusivo de la sociedad y la condición de impugnante. Para este supuesto se preveía y se prevé que el juez designe como representante *ad casum* a uno de los accionistas que votaron a favor del acuerdo impugnado. El problema es que el juez debe tomar esta decisión de plano, sin consultar con nadie y sin posibilidad de recurso. Se ha perdido quizá la oportunidad de haber regulado cuidadosamente este punto.

G) Procedimiento

La principal novedad de la Ley 19/1989 en cuanto al procedimiento de resolución de las impugnaciones de los acuerdos sociales ya se ha señalado: se trata de la supresión del proceso especial hasta ahora existente y de la remisión a las normas procedimentales del juicio de menor cuantía (art. 70.1).

Se conservan, sin embargo, ciertas especialidades procesales, aunque no se configure un procedimiento autónomo y específico. A efectos sistemáticos, hemos decidido exponer tales especialidades agrupándolas del siguiente modo: 1) aquellas especialidades que la Ley 19/1989 ha suprimido; 2) aquéllas que, aunque modificadas parcialmente, existían ya en la redacción de 1951 y se mantienen en la de 1989; 3) las normas especiales de nuevo cuño introducidas en la nueva redacción de la LSA; 4) por último, adaptaciones de las reglas del menor cuantía a la materia examinada.

a) Supresión de ciertas especialidades

En la nueva redacción de los arts 67 a 70 LSA desaparecen las normas especiales hasta ahora existentes sobre recibimiento del pleito a prueba y sobre ejecución provisional de la sentencia, lo cual significa que habrá que remitirse lógicamente a partir de ahora a las respectivas reglas generales.

Desaparece también la peculiar posibilidad de imponer una sanción pecuniaria, «acomodada a la importancia cuantitativa del pleito y a la gravedad del fraude», a aquel litigante que «procedió con mala fe suscitando pretensiones temerarias o dolosas, o recursos notoriamente faltos de fundamentos o con manifiesto propósito dilatorio». Esta previsión se mantenía en el proyecto de ley y ha sido suprimida, no sabemos con qué motivo, durante el «iter» parlamentario. Se trataba probablemente de la más grave sanción prevista en nuestro ordenamiento en relación con conductas procesales.

b) Mantenimiento de ciertas especialidades: efectos de la sentencia y medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado

a) Efectos de la sentencia

Se mantiene en su integridad la norma que extiende a todos los accionistas los efectos de la sentencia estimatoria de la impugnación y que salva los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Se mantiene la norma y, en consecuencia, los interrogantes planteados por la misma, sobre todo respecto de los efectos que pueden atribuirse a la sentencia desestimatoria (16).

b) Medida cautelar: suspensión del acuerdo impugnado

La nueva redacción de la LSA mantiene (17), aunque retocada, la medida cautelar consistente en la suspensión del acuerdo impugnado. Los retoques o novedades son:

1.^º) Se reducen las exigencias de legitimación para instar la suspensión de la eficacia del acuerdo: basta ahora que el impugnante o impugnantes representen un 5% del capital social, mientras que hasta ahora el porcentaje exigido era del 20%. La ley adopta, pues, un criterio de protección de las minorías, que parece loable, sobre todo si se tiene en cuenta que en las grandes sociedades un 5% constituye un porcentaje nada desdeñable.

Respecto del porcentaje como requisito de legitimación, hay que señalar que la representa-

(16) Vid. DELA OLIVA SANTOS y FERNANDEZ LOPEZ, *op. cit.*, vol. II, págs. 264 y 265.

(17) El proyecto de ley, inexplicablemente, lo había omitido,

pero se ha recuperado en la redacción definitiva en el art. 70 a).

ción del 5% del capital social se debe tener en el momento de la celebración de la Junta y se debe mantener durante todo el tiempo de vigencia de la medida cautelar, pues en otro caso se carecería de interés. Ahora bien, el 5% debe estimarse referido en todo caso al capital social existente en el momento de celebración de la Junta general de accionistas. Si en esa misma Junta (18) o con posterioridad se aumenta el capital de la sociedad, el impugnante o impugnantes conservan su legitimación si representaban al menos el 5% del capital de la sociedad al iniciarse la Junta. Si el porcentaje disminuye, no porque los interesados hayan enajenado parte de sus acciones, sino por aumento del capital, la legitimación activa subsiste.

2.º) Se adecua la tramitación del incidente a las reglas del menor cuantía. Así, se establece que la suspensión debe pedirse en el escrito de demanda y concederse, en su caso, en la comparecencia previa. Hay que destacar la posibilidad, prevista por el art. 70 a) 2 *in fine*, de que el juez decreta la suspensión de la eficacia del acuerdo impugnado con anterioridad a la comparecencia previa y con arreglo al procedimiento de incidentes. Para ello es necesario que se dé lo que la ley denomina «peligro de retardo». Este requisito merece comentario especial.

¿Qué se ha podido querer decir al hablar de «peligro de retardo»? A nuestro entender, dado que el *periculum in mora* es requisito esencial de todo tipo de medida cautelar, habría que pensar que el legislador ha querido tener en cuenta un *periculum in mora* específico, referido al tiempo que deba transcurrir entre la interposición de la demanda y la comparecencia previa. Esta interpretación de la *voluntas legislatoris*, aunque nos parece poco discutible, presenta el inconveniente de conducir a la forzosa conclusión de que el legislador ha procedido, bien con ignorancia del mecanismo elemental de las medidas cautelares, bien con notable falta de meditación sobre sus ocurrencias. Porque, en efecto: de existir el *periculum in mora* genérico, que se requiere para la adopción de toda medida cautelar, ese *periculum in mora* procesal, suele decirse) se extiende, por definición, a la duración del entero proceso y por tanto, desde que éste se inicia mediante demanda, de suerte que el especial «peligro de retardo» tiene forzosamente que existir, siempre, si se considera el período de tiempo comprendido entre la demanda y la comparecencia previa.

Y no se diga, para contraargumentar lo anterior, que el «retardo» del «peligro de retardo» es el retraso en conceder la medida cautelar si hay que esperar a la comparecencia previa (19) y no el «retardo» que implica la duración del proceso. Aunque así fuese, nuestra opinión no podría variar, porque el «peligro» de ese «retardo» —consistente en decidir sobre la suspensión hasta la comparecencia previa— en todo caso existirá, porque en todo caso habrá, desde el comienzo del proceso, el peligro de que se frustre la ejecución. Es decir, la existencia, *ab initio*, del *periculum in mora* procesal determina que haya peligro en retardar hasta la comparecencia previa la decisión sobre la medida cautelar de suspensión y su eventual concesión.

(18) Podría suceder que se impugnara precisamente el acuerdo de ampliación de capital, y que ese acuerdo supusiera que el

Queda de manifiesto, en suma, que es errónea la elección del acto de la comparecencia previa como momento legalmente adecuado, de ordinario, para resolver sobre la suspensión cautelar del acuerdo impugnado. La comparecencia previa está o puede estar más lejos del inicio del proceso de lo que cabe que piense un legislador poco informado a la vista de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Porque, ciertamente, la comparecencia ha de convocarse en los tres días siguientes al de contestación de la demanda (cfr. art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero hay que tener en cuenta que el traslado de la demanda al demandado y la consiguiente apertura del plazo para contestar, no se produce, de hecho, al día siguiente de interponerse la demanda, sino, con gran frecuencia —la sobrecarga de los tribunales así parece determinarlo—, mucho más tarde.

c) Introducción de ciertas especialidades

Como normas especiales de nuevo cuño establecidas por la Ley 19/1989 para la tramitación de las impugnaciones de los acuerdos sociales hay que señalar las siguientes:

a) Prueba pericial contable

El art. 70.4 establece que «si entre las pruebas admitidas figurara la pericial contable, el Juez podrá otorgar un plazo extraordinario de prueba, que en ningún caso será superior a dos meses». Esta disposición tiene en cuenta la natural dificultad que en muchos casos puede entrañar la práctica de este tipo de prueba. Sí conviene señalar que no debe entenderse que la pericial contable es la única prueba que en este tipo de proceso puede ver prorrogado su plazo de práctica. Se trata de una disposición especial y, por tanto, la práctica de otros medios de prueba podrá ser prorrogada conforme a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 697-698 y 555-561).

b) Inscripción de la sentencia

El nuevo art. 69 a) aps. 1 y 2 establece: «La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicará un extracto. En el caso de que el acuerdo imputado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella».

Lo único que llama la atención de este precepto es que se refiera a las sentencias firmes que declaren la «nulidad». Debe entenderse que tal término se utiliza aquí en sentido lato, incluyendo también las sentencias que estimen una acción de anulabilidad.

c) Anotación preventiva de demanda en el Registro Mercantil

El art. 70 b) prevé que, a efectos de publicidad y oponibilidad a tercero de buena fe, se pueda realizar, con arreglo a lo dispuesto en el nuevo art. 21 del Código de Comercio y a lo que disponga el Reglamento del Registro Mercantil, la

impugnante o impugnantes pasaran a representar un porcentaje menor del 5%.

anotación preventiva de la demanda de impugnación del acuerdo de la Junta general de accionistas. Se prevé igualmente la posibilidad de anotar cautelarmente la resolución firme que ordene la suspensión del acuerdo impugnado. En este caso, la ley dice que la anotación se realizará «sin más trámites», a la vista de tal resolución.

d) Adecuación de las reglas del menor cuantía

Cabe señalar, por último, que dentro de los trámites del juicio de menor cuantía, el art. 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habrá que estimarlo aplicable con matizaciones, en cuanto prevé que el juez, en la comparecencia previa, exhorte a las partes para que lleguen a un acuerdo. Hay que matizar, en efecto, que en estos casos no cabe transacción. Es inconcebible que, respecto de los vicios de nulidad o anulabilidad de un acto jurídico, las partes puedan dar, prometer o retener alguna cosa, en el sentido del art. 1813 del Código Civil. Las partes no pueden transigir, en suma. Todo lo más, puede alcanzarse un pacto que satisfaga las aspiraciones del demandante o demandantes y les lleve, en consecuencia, a desistir. Pero en estos casos lo que hay en puridad es desistimiento y no transacción.

II. LA INTERVENCIÓN DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EN LA VALORACIÓN DE APORTACIONES NO DINERARIAS Y EN LA FUSIÓN DE SOCIEDADES

En el art. 32 b) 1 y el art. 146 LSA, según la nueva redacción dada por la Ley 19/1989, prevén la intervención de unos denominados «expertos independientes» en los siguientes casos: 1.º) en la valoración de las aportaciones no dinerarias realizadas por alguno de los socios al constituirse la sociedad o al aumentar el capital de la misma; 2.º) para realizar un informe en los casos de fusión de sociedades, el cual versará sobre el proyecto de fusión y sobre las aportaciones patrimoniales de las sociedades que se extinguen.

En el proyecto de ley, la designación de tales peritos o expertos se atribuía a la competencia del juez del domicilio social. Ello planteaba posibles problemas sobre las condiciones y el modo en que habían de realizarse tales designaciones judiciales, pero, en cualquier caso, se podía pensar en una aplicación analógica de las normas que regulan la prueba pericial.

En el texto definitivo de la Ley de 25 de julio de 1989, sin embargo, se ha sustituido la intervención judicial por la del Registrador mercantil. Quizá esto haya sido provocado por el deseo de no sobrecargar aún más a nuestros jueces. En ese sentido la intención quizá puede ser loable. Sin embargo, sustituir al juez por el Registrador mercantil puede suponer una merma de garantías, porque frente a la designación hecha por un juez y frente a la actuación de un perito judicial, las posibilidades de defensa y recurso son más o menos claras. En cambio, frente a las designaciones hechas por el Registrador mercantil y la actuación de los expertos por él nombrados, no sabemos qué garantías arbitrará el Reglamento del Registro Mercantil, al que se remite la Ley. En todo caso, cabe una duda razonable sobre el acierto de esta medida.

(19) Por de pronto, esperar al momento legalmente previsto no debería calificarse como «retardo».

REVISTAS RECIBIDAS

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (REDC). Núm. 26, May.-Ago. 1989:

«El positivismo jurídico y la Constitución de 1978», por *Alejandro Nieto*, págs. 9 a 40.

«La potestad reglamentaria en el ordeamiento laboral», por *Fernando Valdés Dal-Ré*, págs. 41 a 88.

«Sujetos, actos impugnables y presupuesto de la impugnación en los conflictos positivos de competencia», por *Ramón Punset*, págs. 89 a 122.

«Criterios hermenéuticos de la Jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán para la interpretación de las normas de reparto competencial entre el *Bund* y los *Länder*», por *Mercè Barceló i Serramalera*, págs. 123 a 164.

«Libertad de expresión, información y relaciones laborales», por *Juan José Solozábal Echevarría*, págs. 165 a 180.

«Derechos fundamentales y negociación colectiva: Una aproximación desde la Jurisprudencia cons-

titucional», por *Joaquín García Murcia*, págs. 181 a 230.

«El exterior y la Comunidad Europea en el juego competencial interno», por *Antonio López Castillo*, págs. 231 a 252.

REVISTA DE DERECHO DE LA CIRCULACIÓN (RDCir.). Núm. 4, Jul.-Ago. 1989:

«Posición de los jueces ante el daño corporal», por *Clemente Auger*, págs. 176 a 179.